
DIAGNÓSTICOS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15828803

Deise Priscila Delagnolo
Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT02: Educação e Direitos Humanos

A expansão de diagnósticos na educação tem se tornado um fenômeno de ampla abrangência nos últimos anos. Cotidianamente, ouve-se falar em estudantes com Transtorno Desafiador Opositor – TOD, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, Transtorno do Espectro Autista – TEA, entre outros. A ampliação destes diagnósticos, sob um viés psiquiátrico, configura-se como problemática central desta pesquisa. Busca-se refletir, a partir da filosofia de Michel Foucault, como os diagnósticos atuam na educação, muitas vezes limitando os processos de aprendizagem e restringindo a própria concepção de uma educação que se pretenda inclusiva. Diante disso o objetivo geral é analisar quais são os principais diagnósticos presentes na educação atual. Os objetivos específicos são: a) identificar e analisar os diagnósticos mais recorrentes no contexto educacional; b) compreender a noção de educação inclusiva segundo os profissionais da educação; c) confrontar essa noção com os referenciais críticos sobre os diagnósticos na educação. A justificativa para esta pesquisa está na observação da crescente expansão dos diagnósticos na educação, compreendida como parte de um discurso que tende a apagar as singularidades entre os estudantes, enquadrando-os em processos diagnósticos que, segundo os referenciais teóricos de Michel Foucault e de autores da psicanálise expressam o poder da psiquiatria no discurso social, além de evidenciarem os limites do diagnóstico no contexto de uma educação inclusiva. A pesquisa será realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com professores da educação pública de um município do estado de Santa Catarina, configurando-se como um projeto de pesquisa em andamento. Ao final dos estudos se pretende compreender os principais diagnósticos presentes na educação, articulando-os às concepções docentes sobre a educação inclusiva, com o intuito de tensionar o debate entre diagnóstico e inclusão escolar. Se salienta a característica diversa e múltipla das noções de educação inclusiva, ou seja, como pensar uma educação inclusiva com as premissas de ordenamentos patologizantes e classificatórios pelo viés dos diagnósticos?

Palavras-chave: Diagnósticos psiquiátricos na educação; Educação inclusiva; Michel Foucault.